

Наталія БОНДАР,
кандидат юридичних наук,
завідувач кафедру цивільно-правових дисциплін
та правового забезпечення підприємницької діяльності
ТОВ “Харківський університет”, Харків, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7563-8493>
e-mail: nataliabondar28@gmail.com

КОРПОРАТИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ: ПІДСТАВИ, ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ

У тезах досліджено корпоратизацію підприємств авіаційної галузі в Україні, її підстави, законодавче забезпечення та результати реалізації. Розкрито відмінність корпоратизації від приватизації, проаналізовано положення Закону України № 4196-IX щодо вибору організаційно-правової форми. Окреслено особливості корпоратизації стратегічних підприємств, їх роль у забезпеченні критичної інфраструктури та національної безпеки. Визначено основні результати реформи корпоративного управління, а також проблеми її впровадження. Обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення правового регулювання.

Ключові слова: корпоратизація; державні підприємства; авіаційна галузь; корпоративне управління; акціонерне товариство; товариство з обмеженою відповідальністю; державна власність; критична інфраструктура; законодавство.

CORPORATIZATION OF AVIATION INDUSTRY ENTERPRISES IN UKRAINE: GROUNDS, LEGAL FRAMEWORK, AND IMPLEMENTATION RESULTS

The theses examine the corporatization of aviation industry enterprises in Ukraine, its grounds, legal framework, and implementation results. The distinction between corporatization and privatization is clarified, and the provisions of Law of Ukraine No. 4196-IX regarding the choice of organizational and legal form are analyzed. The specific features of corporatization of strategic enterprises and their role in ensuring critical infrastructure and national security are outlined. The main outcomes of corporate governance reform, as well as challenges in its implementation, are identified. The necessity of further improvement of legal regulation is substantiated.

Keywords: corporatization; state-owned enterprises; aviation industry; corporate governance; joint-stock company; limited liability company; state ownership; critical infrastructure; legislation

Вступ.

В умовах трансформації економіки України, воєнних викликів та необхідності забезпечення стійкості критичної інфраструктури особливого значення набуває реформування державного сектору. Одним із ключових інструментів такої трансформації є корпоратизація державних підприємств, яка передбачає зміну організаційно-правової форми та впровадження сучасних стандартів корпоративного управління. Для підприємств авіаційної галузі та об'єктів критичної інфраструктури ця реформа є не лише економічною, а й безпековою необхідністю. Реформа корпоративного управління державними підприємствами (ДП) в Україні триває з 1993 року.[6] У той же час в процесі реалізації цієї реформи, виникають питання, які потребують чіткого визначення, задля вірної правореалізації.

Як для науки, так і для правозастосування, важливо чітко усвідомлювати чітку різницю між корпоратизацією та іншими процесами реорганізації юридичних осіб, що відбуваються сьогодні у нашій державі.

Основна різниця між приватизацією та корпоратизацією полягає у зміні форми власності: приватизація передбачає перехід майна у приватні руки, тоді як корпоратизація залишає власником державу, але змінює структуру управління підприємством.[5]

Проведення корпоратизації державного унітарного підприємства в акціонерне товариство не є його приватизацією, а тому внесення майна до статутного фонду такого товариства не може розглядатися як підстава для зміни його форми власності. У зв'язку із цим державне майно, передане державою до статутного фонду державного унітарного підприємства, корпоратизованого в акціонерне товариство, 100% акцій статутного фонду якого залишаються у власності держави, до моменту завершення процедури приватизації є державною власністю.[9]

Підстави корпоратизації підприємств в Україні.

Корпоратизація державних підприємств обумовлена низкою економічних, правових та інституційних факторів. По-перше, значна частина державного сектору характеризується низкою ефективністю управління, що зумовлено застарілими підходами до організації діяльності. По-друге, існує потреба у підвищенні прозорості та підзвітності, що особливо актуально для стратегічних підприємств.

Важливим чинником є також інтеграція України до європейського економічного простору¹[1], яка передбачає адаптацію до стандартів корпоративного управління, зокрема рекомендацій міжнародних організацій. Для підприємств авіаційної галузі це має критичне значення, оскільки вони функціонують у висококонкурентному та технологічно складному середовищі.

Посилення корпоративного управління ДП залишається одним із ключових напрямів ширшої програми реформ України, включно з цілями європейської інтеграції, зобов'язаннями в межах міжнародних програм фінансової допомоги, а також пріоритетами відновлення та відбудови. [2]

Законодавче забезпечення корпоратизації.

Правове регулювання корпоратизації в Україні базується на нормах господарського та цивільного законодавства, а також спеціальних нормативно-правових актах, що визначають порядок реформування державних підприємств.

Одним з основних нормативних актів, що регулює процес корпоратизації державних та комунальних підприємств в Україні є Закон Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб від 9 січня 2025 року № 4196-IX [7] (далі по тексту Закону № 4196-IX), яким передбачена втрата чинності Господарського кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 цього Закону № 4196-IX у разі перетворення підприємства, єдиним учасником (засновником) якого є держава або територіальна громада (територіальні громади), уповноважений суб'єкт управління об'єктами державної власності або уповноважений орган місцевого самоврядування самостійно обирає організаційно-правову форму юридичної особи - правонаступника такого підприємства.

До таких форм належать:

державне комерційне підприємство	➤ АТ/ТОВ 100 % акцій/часток у статутному капіталі якого належать державі
----------------------------------	---

¹ Інтеграція України до європейського економічного простору розпочата Угодою про партнерство та співробітництво від 14 червня 1994, що набула чинності 1 березня 1998 р. та повинна завершитися зі вступом України до ЄС

казенне підприємство	➤ Державне некомерційне товариство
комунальне комерційне підприємство	➤ АТ/ТОВ 100 % акцій/часток у статутному капіталі якого належать територіальній громаді ➤ комунальне некомерційне товариство
спільне комунальне підприємство	➤ АТ/ТОВ (із збереженням пропорцій участі відповідних територіальних громад). ➤ комунальне некомерційне товариство (із збереженням пропорцій участі відповідних територіальних громад).

Порівняльна таблиця АТ та ТОВ [10]

Переваги АТ	Недоліки АТ
<ul style="list-style-type: none"> ➤ для великих компаній з широкими можливостями залучення капіталу ➤ можливість залучення значних інвестицій (АТ може випускати акції та залучати великі суми капіталу) ➤ безперервність діяльності (зміна власників акцій не впливає на безперервність діяльності АТ); ➤ висока ліквідність акцій (обіг на фондовому ринку) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Складна система регулювання та звітності (підлягають суворішому регулюванню) ➤ Ризик втрати контролю (при збільшенні кількості акціонерів власники можуть втратити контроль над компанією) ➤ Додаткові витрати на управління та організацію (додаткові обов'язкові процедури – ведення реєстру акціонерів і т. ін.) ➤ Встановлено мінімальний розмір статутного фонду (капіталу)
Переваги ТОВ	Недоліки ТОВ
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Обирають для малого та середнього бізнесу, де обмежена відповідальність є ключовим фактором; ➤ Обмежена відповідальність; ➤ Простота управління (ТОВ є менш складним, ніж в АТ, особливо для невеликих компаній); ➤ Можливість залучення інвесторів (може залучати інвестицій та кредити для розвитку); ➤ Менші витрати на створення та ведення (ТОВ обходиться дешевше ніж АТ) ➤ Відсутній мінімальний розмір статутного капіталу 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Обмеження у залученні великих інвестицій ➤ Складність управління при збільшенні кількості учасників (може ускладнити процес прийняття рішень та управління)

Ключовими елементами законодавчого забезпечення є:

- визначення правового статусу державних акціонерних товариств;
- розмежування функцій власника (держави) та органів управління;
- запровадження наглядових рад із незалежними членами;
- встановлення вимог до прозорості діяльності та фінансової звітності.

Окрему роль відіграють нормативні акти, що регламентують управління об'єктами державної власності, а також законодавство у сфері корпоративного управління. В умовах воєнного стану ці механізми доповнюються спеціальними інструментами державного контролю, що спрямовані на забезпечення безперервності функціонування критичної інфраструктури.

Особливості корпоратизації підприємств авіаційної галузі.

Підприємства авіаційної галузі належать до стратегічно важливих об'єктів економіки та безпеки держави. Їх корпоратизація має враховувати специфіку галузі, зокрема:

- високий рівень технологічної складності;
- значну капіталомісткість;
- залежність від міжнародних стандартів та ринків;
- критичну роль у забезпеченні обороноздатності.

У цьому контексті корпоратизація повинна поєднувати ринкові механізми управління з ефективним державним контролем. Особливо важливим є забезпечення балансу між економічною ефективністю та національною безпекою.

Результати реалізації корпоратизації.

З 2021 року Україна суттєво зміцнила систему корпоративного управління ДП, значною мірою наблизивши правову базу до Керівних принципів ОЕСР [4] з корпоративного управління державними підприємствами, попри обмеження воєнного часу. Починаючи з 2021 року, Україна здійснила масштабні законодавчі та політичні реформи для вдосконалення екосистеми ДП. У сукупності вони значно наближують законодавчу базу України до стандартів, закріплених у Керівних принципах ОЕСР з корпоративного управління на підприємствах державної форми власності (далі — «Керівні принципи ДП»). Практична імплементація реформ в рамках всієї групи ДП залишається нерівномірною, а результати від посилення корпоративного управління істотно відрізняються між великими підприємствами та рештою ДП.

Станом на сьогодні корпоратизація в Україні має як позитивні результати, так і низку проблемних аспектів. [3]

До основних досягнень можна віднести:

- підвищення прозорості діяльності окремих державних підприємств;
- впровадження елементів сучасного корпоративного управління;
- зростання інвестиційної привабливості окремих компаній;
- покращення фінансових показників у ряді випадків.

Водночас існують суттєві виклики:

- неповна реалізація принципів корпоративного управління;
- збереження політичного впливу на діяльність підприємств;
- недостатній рівень професійності органів управління;
- ризики формального характеру реформ.

Для підприємств критичної інфраструктури додатковим викликом є необхідність функціонування в умовах підвищених ризиків, пов'язаних із воєнними діями.

Перспективи розвитку.

У найближчі роки очікується активізація процесів корпоратизації, зокрема у стратегічних галузях. Основними напрямками розвитку є:

- удосконалення законодавчої бази;
- посилення ролі незалежних наглядових рад;
- цифровізація управління державними підприємствами;
- залучення міжнародних партнерів до реформування.

Особливу увагу слід приділити забезпеченню стійкості підприємств авіаційної галузі, що передбачає інтеграцію принципів сталого розвитку, ризик-менеджменту та безпекових стандартів.

Виключення.

Реформування (перетворення) оборонної промисловості та залізничного транспорту загального користування в Україні здійснюється відповідно до спеціального законодавства[8], тобто дія Закону України Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб Закон України від 9 січня 2025 р. № 4196-IX на ці сфери не розповсюджується.

Висновки.

Корпоратизація підприємств в Україні є важливим інструментом підвищення ефективності державного сектору та забезпечення стійкості критичної інфраструктури. Вона створює передумови для інтеграції у міжнародний економічний простір, залучення інвестицій та підвищення конкурентоспроможності.

Водночас успішність реалізації цієї реформи залежить від якості законодавчого забезпечення, ефективності інституцій та рівня політичної волі. Для підприємств авіаційної галузі корпоратизація має здійснюватися з урахуванням стратегічного значення галузі та необхідності забезпечення національної безпеки.

Список використаних джерел:

1. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012/ed19940614#Text (дата звернення 16.04.2026)
2. Огляд ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами в Україні, 2026 С.5 URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/support-materials/2026/04/oecd-review-of-the-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-in-ukraine-2026_6e0b273c/Ukraine-SOE-Review-highlights-UKR.pdf (дата звернення 16.04.2026)
3. Огляд ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами в Україні, 2026 URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/support-materials/2026/04/oecd-review-of-the-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-in-ukraine-2026_6e0b273c/Ukraine-SOE-Review-highlights-UKR.pdf (дата звернення 16.04.2026)
4. ОЕСР - Organisation for Economic Co-operation and Development - https://www.oecd.org/uk/publications/2024_8d61003c-uk.html (дата звернення 16.04.2026)
5. Правова позиція викладена в Постанові Великої Палати Верховного Суду від 3.04.2024 у справі №917/1212/21 URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118297147> (дата звернення 16.04.2026)
6. Про корпоратизацію підприємств Указ Президента України N 210/93 від 15 червня 1993 року URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210/93#Text> (дата звернення 16.04.2026)
7. Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб Закон України від 9 січня 2025 р. № 4196-IX URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4196->

[20?find=1&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE#w1_1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1630-20#Text)

8. Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності. Закон України № 1630-IX від 13 липня 2021 р <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1630-20#Text>; (дата звернення 16.04.2026) Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування Закон України № 4442-VI від 23 лютого 2012 р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4442-17#Text> (дата звернення 16.04.2026)

9. Чим корпоратизація відрізняється від приватизації, нагадала ВП ВС 07.01.2025 Закон і бізнес

URL: <https://zib.com.ua/ua/164940.html#:~:text=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%97%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%94%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97> (дата звернення 16.04.2026)

10. Щербакова Н., «Скасування Господарського кодексу» Вебінар від 14.08.2025 р. https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%2C+%D1%89%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&oq=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%2C+%D1%89%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCjM1Njg4ajBqMTWoAgiwAgHxBbaxEEa5eNL-&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:c4d676f6,vid:thNA5DAhcml,st:0 (дата звернення 16.04.2026)